

ПОДОЦИТЫ И ИХ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Холбаев Азизжон Эгамназарович

Магистр 2 курса кафедры Внутренних болезней №3

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622825>

АННОТАЦИЯ: Диабетическая нефропатия – является одним из самых частых и тяжёлых осложнений сахарного диабета, что приводит к хронической болезни почек и терминальной стадии почечной недостаточности. В патогенезе диабетической нефропатии участвуют множество структур, одними из которых являются подоциты -специализированные клетки, формирующие щелевидную диафрагму клубочков и обеспечивающие селективную фильтрацию плазмы. В подоцитах при сахарном диабете происходят структурные и функциональные изменения под влиянием гипергликемии, оксидативного стресса, инсулинорезистентности, активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, нарушений аутофагии, а также воспалительных и фибротических цитокинов. Эти факторы ведут к апоптозу, дестабилизации цитоскелета, потери межклеточных контактов, снижению экспрессии ключевых белков (нефрина, подоцина) и отслоению подоцитов от базальной мембраны. Потеря подоцитов лежит в основе протеинурии и прогрессирования гломерулосклероза при диабетической нефропатии. В статье рассматриваются молекулярные механизмы этих процессов, включая участие сигнальных путей TGF- β /Smad, NF- κ B, PI3K/Akt, mTOR, а также влияние микроРНК и эпигенетических факторов. Понимание механизмов повреждения подоцитов предоставляет возможности для разработки терапевтических стратегий, направленных на предотвращение прогрессирования диабетической нефропатии.

Ключевые слова: Диабетическая нефропатия, подоциты, сахарный диабет.

PODOCYTES AND THEIR DAMAGE IN DIABETIC NEPHROPATHY: MOLECULAR MECHANISMS

Kholbaev Azizjon Egamnazarovich

2nd year Master of Internal Medicine Department №3

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

ABSTRACT: Diabetic nephropathy is one of the most frequent and severe complications of diabetes mellitus, leading to chronic kidney disease and terminal renal failure. Many structures are involved in the pathogenesis of diabetic nephropathy, one of which are podocytes - specialized cells that form the slit-like diaphragm of the tubules and provide selective filtration of plasma. Podocytes in diabetes mellitus undergo structural and functional changes under the influence of hyperglycemia, oxidative stress, insulin resistance, activation of the renin-angiotensin-aldosterone system, autophagy disorders, and inflammatory and fibrotic cytokines. These factors lead to apoptosis, destabilization of the cytoskeleton, loss of intercellular contacts, decreased expression of key proteins (nephrin, podocin), and detachment of podocytes from the basal membrane. Podocyte loss underlies proteinuria and progression of glomerulosclerosis in diabetic nephropathy. This article reviews the molecular mechanisms of these processes, including the involvement of TGF- β /Smad, NF- κ B, PI3K/Akt, and mTOR signaling pathways, as well as the influence of microRNAs and epigenetic factors. Understanding the mechanisms of podocyte injury provides opportunities to develop therapeutic strategies to prevent the progression of diabetic nephropathy.

Keywords: Diabetic nephropathy, podocytes, diabetes mellitus.

Введение: Диабетическая нефропатия представляет собой одно из наиболее грозных и распространённых микрососудистых осложнений сахарного диабета, являясь ведущей причиной терминальной хронической болезни почек. По данным ВОЗ и Международной диабетической федерации, число пациентов с сахарным диабетом каждый год растёт, а вместе с ним - распространённость диабетической нефропатии. Терапевтические подходы, используемые сегодня, лишь частично замедляют дальнейший прогресс заболевания, но не предотвращают структурные изменения в клубочковом аппарате почек, особенно на клеточном уровне. Подоциты, эпителиальные клетки клубочков, участвуют в обеспечении фильтрационного барьера почек. Их повреждение и гибель лежат в основе появления и прогрессирования протеинурии, которая является ранним маркером и важным прогностическим фактором диабетической нефропатии. В отличие от других клеток клубочка, подоциты обладают крайне ограниченной способностью к регенерации, поэтому их потеря носит необратимый характер. При наблюдаемых гипергликемии и метаболического стресса на подоциты оказывают влияние множественные патогенетические воздействия, включая окислительный стресс, активацию воспалительных цитокинов, нарушение сигнальных путей и эпигенетической регуляции, что приводит к их апоптозу, отслоению от базальной мембраны и снижению экспрессии белков, ответственных за межклеточные контакты. Несмотря на то, что мы понимаем роль подоцитов при диабетической нефропатии, молекулярные механизмы их повреждения до конца не изучены, а существующие методы терапии не направлены непосредственно на сохранение их функциональной целостности. Крайне актуально изучать данные механизмы, так как это открывает новые возможности для разработки таргетных терапевтических стратегий, способных остановить или направить в обратном направлении патологический процесс, а также улучшить прогноз и качество жизни пациентов с сахарным диабетом.

Цель исследования: Целью нашей работы является подробное изучение молекулярных механизмов повреждения подоцитов при диабетической нефропатии, с особым вниманием на патофизиологические процессы, лежащие в основе структурных и функциональных нарушений этих клеток. Анализ включает изучение сигнальных путей, участвующих в развитии апоптоза, нарушении цитоскелета, снижении экспрессии ключевых белков фильтрационного барьера и активации воспалительных и фибротических каскадов. Данная работа направлена на обобщение современных экспериментальных и клинических данных, выявление патогенетически значимых мишеней и объяснение перспективных подходов к таргетной терапии, направленной на сохранение подоцитарного аппарата и замедление прогрессирования диабетической нефропатии.

Материалы и методы: Был проведён общий анализ современных научных публикаций, посвящённых роли подоцитов в патогенезе диабетической нефропатии и молекулярным механизмам их повреждения. В качестве источников использовались оригинальные исследования, обзоры и метаанализы, опубликованные в рецензируемых научных журналах за последние 10–15 лет, преимущественно в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science. В отбор включались статьи, содержащие данные о структурных и функциональных изменениях подоцитов в условиях гипергликемии, активации сигнальных каскадов (TGF- β , NF- κ B, PI3K/Akt, mTOR), нарушений аутофагии, эпигенетической регуляции, экспрессии специфических белков (нефрина, подоцина, CD2AP), а также апоптозе и воспалении. Больше предпочтение отдавалось работам, основанным на экспериментальных моделях диабетической нефропатии (стрептозотоцин-индуцированный

диабет у мышей, трансгенные линии), культивировании человеческих и мышинных подоцитов *in vitro*, а также клиническим исследованиям с участием пациентов с различными стадиями диабетической нефропатии. Были проанализированы методы иммунофлуоресцентной микроскопии, Вестерн-блоттинга, ПЦР в реальном времени, анализа экспрессии микроРНК, электронно-микроскопических исследований клубочков, иммуноокрашивания, транскриптомного и протеомного профилирования. Упорядочивание и интерпретация данных проводились с целью выделения ключевых молекулярных звеньев, обеспечивающих повреждение и потерю подоцитов при диабете, а также выявления перспективных терапевтических мишеней.

Результаты и обсуждение: Анализ современных экспериментальных и клинических исследований выявил ключевые молекулярные механизмы, лежащие в основе повреждения подоцитов при диабетической нефропатии. Основными патогенетическими факторами, воздействующими на подоциты, являются хроническая гипергликемия, окислительный стресс, активация воспалительных и фибротических цитокинов, нарушение аутофагии, а также эпигенетическая дисрегуляция. Одним из важнейших факторов повреждения подоцитов является активация сигнального пути TGF- β 1/Smad, которая индуцирует эпителиально-мезенхимальный переход подоцитов, сопровождающийся снижением экспрессии нефрина и подоцина, ключевых компонентов щелевидной диафрагмы. Это приводит к потере межклеточных контактов и повышенной проницаемости фильтрационного барьера. Также TGF- β 1 активирует фибротические процессы через повышенную активацию коллагена I, III и IV типа, а также фибронектина в клубочковом матриксе. Исследования показали, что при диабете нарушается аутофагия в подоцитах через ингибирование AMPK и гиперактивацию сигнального пути mTORC1, что приводит к накоплению повреждённых органелл, повышению уровня внутриклеточного стресса и апоптозу. Нарушение регуляции пути PI3K/Akt также снижает выживаемость подоцитов и способствует их отмиранию. Кроме того, установлено, что гипергликемия активирует путь NF- κ B, усиливая транскрипцию провоспалительных цитокинов (TNF- α , IL-6, MCP-1), которые, в свою очередь, способствуют усилению воспаления, оксидативного стресса и рекрутированию макрофагов в клубочки, усугубляя повреждение подоцитов. Также имеет значение активация ангиотензин II и рецепторов RAGE, образованных конечными продуктами гликирования, которые усиливают апоптоз и фиброз. Большое внимание в последние годы уделяется эпигенетической регуляции функции подоцитов. Установлено, что при диабетической нефропатии изменяется уровень экспрессии ряда микроРНК, в том числе miR-192, miR-21, miR-29 и miR-200, которые регулируют экспрессию генов, участвующих в апоптозе, фиброзе и EMT. Например, miR-21 усиливает фиброз и подавляет аутофагию, тогда как miR-29 оказывает антифибротическое действие. Изменения в метилировании ДНК и посттрансляционной модификации гистонов также вносят вклад в нарушение функции подоцитов. Морфологически повреждение подоцитов при диабетической нефропатии проявляется в виде расширения ножек, исчезновения щелевидных диафрагм, отслоения от базальной мембраны и уменьшения их числа. Электронная микроскопия клубочков больных с диабетом подтверждает эти изменения, связанные с выраженностью протеинурии и снижением скорости клубочковой фильтрации.

Заключение: Таким образом, результаты проведенного нами анализа показывают, что при диабетической нефропатии развивается множественное нарушение подоцитов, охватывающее как структурные, так и функциональные уровни. Повреждение подоцитов является ранним и

ключевым моментом в патогенезе заболевания, предшествующим развитию клубочкового склероза и прогрессированию хронической болезни почек. Углублённое понимание данных молекулярных механизмов открывает новые возможности для разработки подходящих терапий, направленных на сохранение подоцитов и предотвращение прогрессирования нефропатии.

Список литературы

1. Аметов А.С. Диабетическая нефропатия: современные представления о патогенезе и подходах к терапии // Клиническая медицина. – 2020. – Т. 98, № 2. – С. 124–130.
2. Шестакова М.В., Дедов И.И. Сахарный диабет и хроническая болезнь почек: современные аспекты патогенеза и лечения // Эндокринология. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 15–22.
3. Мартъянова Е.Л., Белоусова А.В. Повреждение подоцитов как ранний маркер диабетической нефропатии // Нефрология. – 2021. – Т. 25, № 4. – С. 217–225.
4. Reidy K., Kang H.M., Hostetter T., Susztak K. Molecular mechanisms of diabetic kidney disease // J. Clin. Invest. – 2014. – Vol. 124, No. 6. – P. 2333–2340. DOI: 10.1172/JCI72271
5. Pagtalunan M.E., Miller P.L., Jumping-Eagle S., et al. Podocyte loss and progressive glomerular injury in type II diabetes // J. Clin. Invest. – 1997. – Vol. 99, No. 2. – P. 342–348. DOI: 10.1172/JCI119172
6. Susztak K., Raff A.C., Schiffer M., Bottinger E.P. Glucose-induced reactive oxygen species cause apoptosis of podocytes and podocyte depletion at the onset of diabetic nephropathy // Diabetes. – 2006. – Vol. 55, No. 1. – P. 225–233. DOI: 10.2337/diabetes.55.01.06.db05-1117
7. Verzola D., Gandolfo M.T., Ferrario F., et al. Apoptosis in the kidneys of patients with type II diabetic nephropathy // Kidney Int. – 2007. – Vol. 72, No. 10. – P. 1262–1272. DOI: 10.1038/sj.ki.5002509
8. Dai H.Y., Zheng M., Tang R.N., et al. Reduction of podocyte apoptosis by leukocyte-specific protein 1 depletion in diabetic nephropathy // Cell Death Dis. – 2018. – Vol. 9, No. 5. – P. 432. DOI: 10.1038/s41419-018-0476-6
9. Yamaguchi Y., Iwano M. Activation of the TGF- β -Smad signaling pathway in glomerular podocytes in diabetic nephropathy // Nephrol Dial Transplant. – 2012. – Vol. 27, No. 10. – P. 3963–3971. DOI: 10.1093/ndt/gfs052
10. Fang L., Sun Y., Lin M., et al. Autophagy inhibition induces podocyte apoptosis by activating the PI3K/Akt/mTOR pathway // Am. J. Nephrol. – 2013. – Vol. 38, No. 6. – P. 499–509. DOI: 10.1159/000356733.